

ВОСПИТАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

С. Рахимова

*Старший преподаватель кафедры
дошкольного образования
коррекционной педагогики филиала
РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте*

С. Махмудова

*Студентка 3 курса направления
Дошкольное образование филиала
РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16753466>

ANNOTATSIYA

Maqolada hissiy sezgirlik maktabgacha yoshdagi bolaning shaxsiyati rivojlanishining asosiy komponenti sifatida ko'rib chiqiladi. U 4-5 yoshli bolalarda empatik reaksiyalarni shakllantirishning psixologik va pedagogik asoslarini, shuningdek, bu jarayonda kattalar va atrof-muhitning rolini ochib beradi. Empatiya, sezgirlik va ijtimoiy retseptivlik tushunchasiga asosiy nazariy yondashuvlar tahlil qilinadi.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается эмоциональная отзывчивость как ключевой компонент развития личности ребенка дошкольного возраста. Раскрываются психолого-педагогические основания формирования эмпатийных реакций у детей 4–5 лет, а также роль взрослых и среды в этом процессе. Проанализированы основные теоретические подходы к

KALIT SO‘ZLAR

hissiy sezgirlik, empatiya, maktabgacha yoshdagi bolalar, shaxsiyatni rivojlantirish, hissiy intellekt, o'zaro ta'sir, pedagogik.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

эмоциональная отзывчивость, эмпатия, дошкольники, развитие личности, эмоциональный интеллект, взаимодействие, педагогическое сопровождение.

понятию эмпатии, чувствительности, социальной восприимчивости.

ABSTRACT

The article examines emotional responsiveness as a key component of the development of a preschool child's personality. It reveals the psychological and pedagogical foundations for the formation of empathic reactions in children aged 4–5 years, as well as the role of adults and the environment in this process. The main theoretical approaches to the concept of empathy, sensitivity, and social receptivity are analyzed.

KEYWORDS

emotional responsiveness, empathy, preschoolers, personality development, emotional intelligence, interaction, pedagogical.

Введение. В условиях современных требований к воспитанию гармонично развитой личности важную роль играет формирование эмоциональной отзывчивости как основы эмпатийного взаимодействия. В дошкольном возрасте — особенно в период 4–5 лет — закладываются первые навыки эмоционального реагирования на чувства другого человека. Развитие способности к сочувствию, сопереживанию, вниманию к переживаниям сверстников и взрослых обеспечивает успешную социализацию ребёнка и формирует фундамент эмоционального интеллекта.

Проблемное поле исследования. Современная система дошкольного воспитания сталкивается с необходимостью формирования у детей не только познавательных, но и эмоциональных, нравственных качеств. Одним из ключевых компонентов является эмоциональная отзывчивость как основа эмпатийного взаимодействия. Однако в условиях цифровизации, ослабления живого общения и дефицита эмоционального опыта у детей наблюдается снижение уровня эмпатии и социальной чувствительности. Это делает проблему воспитания эмоциональной отзывчивости у дошкольников особенно актуальной и мало разработанной в практическом аспекте.

Цель исследования. Анализ психолого-педагогических условий и средств формирования эмоциональной отзывчивости у детей дошкольного возраста, а также выявление эффективных подходов к воспитанию эмпатии в образовательной среде.

Задачи исследования

1. Раскрыть сущность понятия «эмоциональная отзывчивость» и её значение в развитии личности дошкольника.

2. Изучить теоретические подходы к развитию эмпатии и отзывчивости в отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературе.

3. Определить психолого-педагогические условия, способствующие формированию отзывчивости у детей 4–5 лет.

4. Выявить и проанализировать эффективные методы и приёмы развития эмпатии в практике дошкольного образования.

5. Разработать рекомендации для педагогов и родителей по воспитанию эмоциональной отзывчивости у дошкольников.

Научная новизна и практическая значимость работы заключаются в уточнении содержания понятия «эмоциональная отзывчивость» применительно к дошкольному возрасту, а также в комплексном рассмотрении факторов и условий, влияющих на её формирование. Представленные в работе рекомендации и методы могут быть использованы педагогами и родителями при организации развивающей образовательной среды, направленной на воспитание эмпатии и эмоциональной восприимчивости у детей, что способствует их гармоничной социализации и формированию основ эмоционального интеллекта.

Эмоциональная отзывчивость — это способность человека понимать чувства другого и эмоционально на них откликаться. В дошкольном возрасте она проявляется в виде сочувствия, желания утешить, поддержать или порадоваться за другого. По мнению А.В. Запорожца и Я.З. Неверовича, отзывчивость — это не просто внешняя реакция, а важнейшее проявление нравственного становления личности, тесно связанное с развитием эмпатии и внутреннего морального чувства.

Эмпатия выступает одной из основных социальных эмоций. Изучению проблемы развития эмпатии посвящено достаточно много исследований, как зарубежных, так и отечественных теоретиков, и практиков. К. Роджерс определяет эмпатию как способ взаимодействия с другим человеком, позволяющий погрузиться в его внутренний мир и чувствовать себя там так же комфортно, как в своем собственном. [1].

Ф. Бэтсон считает, что «эмпатия» включает в себя эмоции, направленные на другого человека, такие как забота и сочувствие, которые возникают в ответ на наблюдение его переживаний. [2].

Согласно М.С. Лисиной, отзывчивость — это результат развивающегося социального общения ребёнка. Она предполагает умение замечать эмоциональное состояние другого человека, оценивать его, вызывать в себе сходное переживание и при этом сохранять различие между своим состоянием

и состоянием другого. Это говорит о высоком уровне социальной компетентности ребёнка.

Психологические и педагогические аспекты развития отзывчивости. Исследования зарубежных психологов, таких как К. Роджерс и Ф. Бэтсон, подтверждают идею о врожденной природе эмпатии, которая, однако, требует поддержки и развития в социальном контексте. Роджерс считал, что эмпатия — это не просто понимание, а глубокое переживание внутреннего мира другого, основанное на принятии и безоценочном отношении. Это качество не возникает стихийно — оно воспитывается. [2]

Основоположниками в познании эмоциональной отзывчивости и ее проявления у детей выступают такие исследователи, как А. Бек, В. Штерн, М. Хоффман. Именно они впервые выдвинули положение о том, что эмпатия детей дошкольного возраста характеризуется, прежде всего, способностью ребенка эмоционально реагировать на чужое состояние, правильно распознавать эмоциональное состояние другого человека, включая выражение сопереживания, сочувствия, стремления к поддержке и, наконец, предоставление реальной помощи. Авторы называют возраст 4-6 лет периодом «сочувствия и отзывчивости», когда ребенок учится сосредотачиваться на проблемах других людей, соотносить свои и чужие чувства, может предвидеть последствия своих и чужих поступков, проявляет стремление к содействию, правда, пока еще он не всегда знает, что делать и как помочь страдающему [2].

В отечественной традиции (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин) подчеркивается значение социального окружения и ведущей деятельности ребенка — сюжетно-ролевой игры. Именно в игре ребенок проигрывает социальные роли, в которых активно использует и оттачивает способы эмоционального взаимодействия.

Зарубежный опыт формирования эмоциональной отзывчивости у дошкольников. Анализ международных педагогических практик показывает, что развитие эмоциональной отзывчивости и эмпатийных навыков является одним из приоритетных направлений системы дошкольного образования в ряде развитых стран. Практика показывает, что зарубежные подходы отличаются высокой степенью интеграции социально-эмоционального обучения в повседневный образовательный процесс.

В Великобритании широко применяется программа **SEAL (Social and Emotional Aspects of Learning)**, которая охватывает дошкольные и начальные образовательные учреждения. В рамках данной программы ежедневно проводятся занятия по развитию социальных и эмоциональных навыков, включая практики осознания собственных эмоций, обсуждения чувств других

людей, моделирование ситуаций, требующих проявления сопереживания и помощи. Одним из распространённых методов является «утренний круг» (*circle time*), во время которого дети учатся делиться своими эмоциями, слушать других и проявлять поддержку.

В США успешно функционирует программа **Second Step**, разработанная организацией *Committee for Children*. Она направлена на развитие эмпатии, навыков дружбы, эмоционального самоконтроля и конструктивного разрешения конфликтов. Для дошкольников используются кукольный театр, иллюстрации, видеосюжеты и игровые упражнения, обучающие детей тому, как правильно реагировать на эмоции других, поддерживать и помогать. Особенностью данной программы является её системный характер и обязательное вовлечение родителей в процесс эмоционального обучения.

В Швеции широко используется концепция **Empathy-based Education** («Педагогика эмпатии»). Центральным элементом является создание эмоционально благоприятной среды, где ребёнок чувствует себя безопасно и принятым. Для этого организуются специальные «эмоциональные зоны» в группах, применяются практики майндфулнес (осознанности) и медитации для детей, а педагоги проходят обязательное обучение по развитию эмоционального интеллекта у воспитанников.

В Австралии действует национальная программа **KidsMatter Early Childhood**, целью которой является формирование психического благополучия и развитие эмоциональной отзывчивости у детей. Здесь активно применяются методы арт-терапии, сторителлинга (рассказывание историй), а также совместные творческие и игровые задания, направленные на развитие навыков сопереживания и взаимопомощи.

Германия предлагает модель «**Детский сад как сообщество**» (**Kindergarten als Gemeinschaft**), в рамках которой педагоги организуют образовательный процесс таким образом, чтобы дети ощущали себя полноправными участниками мини-сообщества. Через совместное принятие решений, обсуждение правил группы, рефлекссию эмоций и ситуаций дети развивают навыки понимания чувств других, поддержки и ответственности за коллектив.

Существует ряд факторов, способствующих или, напротив, затрудняющих развитие отзывчивости у детей:

1. Личностные особенности ребенка: темперамент, уровень эмоциональной чувствительности, речевое развитие;
2. Семейное воспитание: эмоциональный климат в семье, примеры взаимодействия между взрослыми;

3. Роль педагога: эмоциональный контакт с воспитателем, возможность выразить чувства в безопасной среде;
4. Развивающая среда: наличие игровых ситуаций, драматизаций, пространства для общения и выражения эмоций;
5. Методы воздействия: сказкотерапия, эмоциональные игры, художественная литература, беседы о чувствах.

Особенно важно участие взрослых в этом процессе. Эмпатичное поведение воспитателя или родителя становится моделью для подражания. Доброжелательное, уважительное отношение взрослого к ребёнку способствует формированию доверия и открытости, что в дальнейшем отражается на способности ребёнка к принятию и поддержке других.

Эмоциональная отзывчивость в дошкольном возрасте: : опыт и практика формирования. [6] Практический опыт показывает, что развитие эмоциональной отзывчивости возможно на разных этапах онтогенеза и требует систематической работы.

Эффективными методами формирования эмоциональной отзывчивости являются:

1. Игровая деятельность, направленная на осознание и выражение эмоций.
2. Использование сказкотерапии и литературных произведений, способствующих сопереживанию героям.
3. Организация совместной творческой деятельности, требующей сотрудничества и взаимопомощи.
4. Проведение тренингов эмоциональной компетентности, включающих упражнения на распознавание и выражение чувств.

Особое значение имеет создание эмоционально благоприятной среды, в которой ценится уважение к чувствам каждого человека, поддерживается открытое выражение эмоций и обеспечивается позитивная обратная связь.

В рамках образовательных и воспитательных программ развитие эмоциональной отзывчивости осуществляется через интеграцию специальных заданий и проектов. Педагогическая практика показывает, что наиболее эффективными оказываются комплексные подходы, сочетающие когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Например, вовлечение детей в обсуждение ситуаций морального выбора, проведение ролевых игр, направленных на развитие эмпатии, регулярные занятия по эмоциональной грамотности.

Анализ практического опыта подтверждает, что системная работа по развитию эмоциональной отзывчивости приводит к повышению уровня

эмпатических способностей, снижению уровня агрессивности и улучшению качества межличностных взаимодействий.

Эмоциональная отзывчивость — это не просто доброжелательность. Это целостное качество личности, включающее в себя осознание эмоций другого, готовность к поддержке и адекватный эмоциональный отклик. Развитие отзывчивости возможно только при системной работе: через организацию специальной среды, пример взрослого, эмоционально насыщенные ситуации и внимательное педагогическое сопровождение. Именно в дошкольном возрасте создаются условия для формирования основ эмпатии — того человеческого качества, без которого невозможна ни дружба, ни коллектив, ни полноценное общество.

Рекомендации для педагогов и родителей

1. Личный пример. Дети учатся отзывчивости, наблюдая за поведением взрослых. Проявляйте эмпатию, внимание и заботу в повседневном общении.

2. Создание безопасной эмоциональной среды. Важно, чтобы ребёнок чувствовал себя защищённым и принятым. Открытость, доброжелательность и уважение к чувствам каждого способствуют формированию доверительных отношений. Развитие эмоциональной грамотности. Помогайте детям распознавать, называть и выражать свои эмоции. Используйте игры, рисунки, обсуждение литературных героев и ситуаций из жизни.

3. Акцент на сотрудничество, а не на соперничество. Содействуйте командной работе, где важны взаимопомощь, поддержка и внимание к другим, а не только личные достижения.

4. Обсуждение чувств в ситуациях конфликта. Вместо наказания за неправильное поведение обсуждайте с ребёнком его чувства и чувства других участников ситуации, подсказывая пути разрешения конфликта.

5. Поддержка в проявлении сочувствия. Хвалите ребёнка за проявления доброты и участия к другим. Это усиливает желание повторять подобное поведение.

6. Использование методов арт-терапии и сказкотерапии. Через творчество дети легче выражают свои чувства и осваивают навыки сопереживания.

7. Регулярное проведение тематических занятий. Включайте в образовательный процесс тренинги эмоциональной компетентности, упражнения на развитие эмпатии и саморегуляции.

8. Соблюдение возрастных особенностей. Помните, что способность к эмпатии развивается постепенно. Учитывайте уровень развития ребёнка и адаптируйте задания под его возрастные возможности.

9. Позитивная обратная связь. Замечайте и подчёркивайте даже небольшие успехи ребёнка в проявлении заботы о других, чтобы укрепить уверенность в ценности такого поведения.

Формирование эмоциональной отзывчивости — это важный и длительный процесс, требующий чуткости, терпения и системного подхода. Реализация практических рекомендаций в образовательной и семейной среде способствует гармоничному развитию личности ребёнка и формированию его социального благополучия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Роджерс К. Эмпатия // Психология эмоций. - Москва: Просвещение, 1984. - 238 с.
2. Кошелева А.Д. Эмоциональное развитие дошкольников. - Москва: Академия, 2010. - 432 с.
3. Вербовская В.С., Гогоберидзе А.Г. О готовности педагогов дошкольной образовательной организации к развитию эмоциональной отзывчивости у детей // Вестник НВГУ. - 2016. - №1. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/o-gotovnosti-pedagogov-doshkolnoy-obrazovatelnoy-organizatsii-k-razvitiyu-emotsionalnoy-otzyvchivosti-u-detey> (дата обращения 22.06.2025)
4. Клевенец Н.Д. Развитие эмоциональной отзывчивости дошкольников с помощью художественной литературы. // Педагогическое мастерство: материалы VII Междунар. науч. конф.(г. Москва, ноябрь 2015 г.). - Москва: Буки-Веди, 2015. - С.85 - 88. URL:<https://moluch.ru/conf/ped/archive/184/8882/> (дата обращения: 20.06.2025).
5. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. — СПб.: Питер, 2020.
6. Мухина В. С. Детская психология. — М.: Академия, 2020.